

БЛИЖНИЙ ВОСТОК В МИРОВОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ

Г.Ш.Кадирова

PhD, Тошкент давлат шарқшунослик
университети, доцент в.б.

Аннотация: Статья преследует исследование ситуации на Ближнем Востоке в свете произошедших смен режимов и изменения геополитической конфигурации региона. Хорошо известно, что в течении вот уже нескольких лет в мировой геополитике серьезное место занимает ближневосточный фактор. Одной из главных причин этому является то, что в регионе сосредоточен энергетический «центр тяжести» всего мира. В этой связи, в данной статье анализируется, что энергоресурсы являются основным фактором, определяющим современное геополитическое значение Ближнего Востока.

Ключевые слова: Ближний Восток, геополитика, региональный комплекс безопасности, Персидский залив, нефтедобывающие страны, нефтяной кризис, международная безопасность.

Annotatsiya: Mazkur maqola Yaqin Sharqdagi vaziyatni, ro'y bergan rejim o'zgarishlari va mintaqaning geosiyosiy konfiguratsiyasidagi o'zgarishlar nuqtai nazaridan o'rganishga qaratilgan. Ma'lumki, mana bir necha yillardan buyon Yaqin Sharq omili jahon geosiyosatida muhim o'rinni egallab kelmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri shundaki, mintaqada butun dunyoning energetik "tortishish markazi" joylashgan. Shu munosabat bilan, ushbu maqolada energiya resurslari Yaqin Sharqning zamonaviy geosiyosiy ahamiyatini belgilovchi asosiy omil ekanligi sifatida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar : Yaqin Sharq, geosiyosat, mintaqaviy xavfsizlik kompleksi, Fors ko'rfazi, neft ishlab chiqaruvchi davlatlar, neft inqirozi, xalqaro xavfsizlik.

Annotation: The article aims to study the situation in the Middle East in the light of the regime changes that have occurred and the changes in the geopolitical configuration of the region. It is well known that for several years now, the Middle East factor has occupied a serious place in world of geopolitics. One of the main reasons for this is that the region is home to the energy "center of gravity" of the world. In this regard, this article analyzes how energy resources are the main factor determining the modern geopolitical significance of the Middle East.

Key words: Middle East, geopolitics, regional security complex, Persian Gulf, oil producing countries, oil crisis, international security.

ВВЕДЕНИЕ

Ближний Восток является уже устоявшимся в науке и истории понятием. Ближний по отношению к Европе Восток еще в Средние века и в Новое время обозначал приблизительно тот же регион, что и в настоящее время. В то же время, меняющаяся среда, положение как в регионе, так и в мире, а также развитие науки определяют различия применительно к границам региона и даже к его обозначению.

Ряд арабских ученых считают, что сам термин Ближний Восток был создан для того, чтобы включить в регион неарабские страны, такие как Кипр или Афганистан. Благодаря этому демонстрируются, во-первых, отход от традиционного понятия «арабский мир», и, во-вторых, центральная роль Запада в современном мироустройстве. Сторонники этой точки зрения предпочитают использовать термин «арабский мир» или «арабский регион» вместо Ближнего Востока, подчеркивая иные, чем на Западе, особенности региона¹.

¹ Ахмадуллин В. Анализ интерпретации термина «Ближний Восток» арабоязычными авторами // Армия и общество (Россия). - 2014. №4.

ОБСУЖДЕНИЕ

Развивая идею об арабском мире или регионе, египетские исследователи Р.Аль-Бустани и Ф.Фаргюс, анализируя региональные процессы, начиная с формирования современных государств, не употребляют термин Ближний Восток, но пишут об арабском мире, арабских государствах, Северной Африке, Восточной Африке, «Плодородном полумесяце» в составе Ирака, Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Аравийского полуострова. Другой египетский ученый, М. Муаллим, отмечает, что Ближний Восток - это регион от Ирана на востоке до Ливии на западе, и от Турции на севере до южных границ Аравийского полуострова и в Африке до южных границ Судана. Такой Ближний Восток представляет собой политическое понятие, и, по его мнению, лучше использовать термин «Азиатско-африканский регион», который включает в себя всю специфику территорий, начиная с географического расположения на стыке Европы, Азии, Африки, и заканчивая энергетическими ресурсами.

Некоторые из арабских исследователей используют термин Ближний Восток, включая туда часть Северной Африки, Юго-Западную Азию, а также Юго-Восточную Европу. Границы региона остаются неопределенными, однако, по их мнению, сюда можно включить Кипр, Египет, Турцию, Судан, а также азиатские страны Иран, Ирак, Палестину, Иорданию, Ливан и арабские страны Аравийского полуострова. Применительно к Палестине характерным для арабских авторов образом указывается отсутствие Израиля, но наличие оккупированных им территорий Палестины со столицей в Иерусалиме. Это, скорее, идеологическое обоснование, не имеющее отношения к сложившимся реалиям².

Западные авторы имеют расхождения как в названии региона, так и в определении его границ. Например, в *Encyclopedia Americana* указывается, что Ближний Восток занимает в основном территории Юго-Западной Азии и Северо-Восточной Африки, а также охватывает ту часть Европы, которую занимает Турция. При этом авторами энциклопедии подчеркивается тот факт, что границы региона изменчивы, и периодически в регион входят или исключаются те или иные территории, а в культурном и геостратегическом смысле регион всегда был и будет занимать центральное место³.

Также, необходимо отметить, что исторически для обозначения региона использовался термин **Near East**. Как отмечается в энциклопедии *Britannica* - **Middle East** стал использоваться только в XX в., хотя и в настоящее время эти два понятия могут использоваться взаимозаменяемо. Термины Near East, Middle East, Far East первоначально были введены для обозначения всего «Востока». Near East подразумевал Османскую империю и Балканский полуостров в XIX - начале XX вв., Middle East – территории Персидского залива и Южной Азии, а Far East – Азиатско-Тихоокеанский регион, то есть регионы Азии, имеющие выход к Тихому океану. В период Второй мировой войны⁴ британцы стали использовать термины Near East и Middle East как синонимы, и в настоящее время обычно включают в регион государства от Марокко до Ирана, используя часто аббревиатуру MENA - Ближний Восток и Северная Африка, которая⁵, возможно, точнее описывает изучаемую область и может быть геополитически объединена в один регион⁶. Российские исследователи также иногда используют понятие Ближний Восток и

² Ахмадуллин В. Анализ интерпретации термина «Ближний Восток» арабоязычными авторами // Армия и общество (Россия). - 2014. №4.

³ Ахмадуллин В. Анализ интерпретации термина «Ближний Восток» западными авторами // Власть (Россия). - 2014. №4. С. 126-130.

⁴ 1939-1945гг.

⁵ Политика США и ЕС на Арабском Востоке в условиях процессов политической трансформации в странах региона в 2011-2016 гг. (на примере Туниса, Египта и Ливии). - URL: <https://inafran.ru>.

⁶ Are the Middle East and the Near East the Same Thing? // Encyclopedia Britannica. - URL: <https://www.britannica.com/story/are-the-middle-east-and-the-near-east-the-same-thing>.

Северная Африка⁷, а анализируемая тематика выходит за рамки региона и может касаться таких тем, как китайско-пакистанское сотрудничество⁸ или планы Франции в районе Сахеля.

Данный регион искусственно включает в себя такие страны, как Марокко, которые, несмотря на общие религию и историческое прошлое, гораздо сильнее вовлечены в процессы в Африке и Европе, чем в регионе Персидского залива, в то же время, исключение из региона Пакистана представляется гораздо менее обоснованным, чем включение в него Марокко или Алжира, поскольку Пакистан намного чаще и более непосредственно вовлечен в события на Ближнем Востоке, связанные со странами Персидского залива, и входит, в частности, в региональные организации, такие как Организация экономического сотрудничества с участием, помимо прочего, Ирана и Турции. Также, отмеченные границы региона намного более европоцентричны, поскольку охватывают Европу с юга и юго-востока, и более целесообразны именно с позиции западноевропейских государств.

Следует отметить, что в XXI в. в связи с геополитической динамикой произошли трансформации, коснувшиеся и названия региона, и его границ. В 2004 г. «администрация США призвала к расширенной трактовке границ региона. В ходе саммита «Большой восьмерки» президент США Дж. Буш-мл. ввел в политический лексикон новый термин - «Большой Ближний Восток» (Greater Middle East).

В России, со времен Советского Союза, приобрел распространение термин Ближний и Средний Восток. Есть мнение, что к Среднему Востоку относятся Иран и Афганистан, иногда и Пакистан⁹. Сам термин – «Средний» применительно к Востоку характеризует его положение между Дальним и Ближним Востоком, исходя из критерия удаленности от Европейского субконтинента¹⁰.

Можно выделить материалы, в которых термин Средний Восток трактуется как буквальный перевод понятия Middle East. В частности, онлайн-ресурс Мировая цифровая библиотека, опирающийся на информацию библиотеки Конгресса США, обозначает термином Средний Восток Сирию, Иран, Ирак, Афганистан, Саудовскую Аравию и другие государства Аравийского полуострова, а также Египет, Судан, Эритрею и Эфиопию¹¹. Схожее определение дается ЮНЕСКО¹².

«Большая российская энциклопедия» использует термин Ближний Восток, трактуя его как¹³ «территории на юго-западе Азии и северо-востоке Африки, на которой расположены Египет, Судан, Бахрейн, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Палестинская национальная автономия»¹⁴.

Ближний Восток выделяется в качестве отдельного комплекса безопасности в рамках теории Б.Бузана и О.Вевера¹⁵. К региональному комплексу они относят «группу

⁷ Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке (30 марта – 5 апреля 2020 года). Институт Ближнего Востока. - URL: <http://www.iimes.ru/?p=68743>.

⁸ Оценки китайских специалистов действий ВС Пакистана по поддержанию боевой готовности бронетанковых подразделений. Институт Ближнего Востока. - URL: <http://www.iimes.ru/?p=68758>.

⁹ О проблемах и планах Франции в борьбе против террористических группировок в зоне Сахеля. Институт Ближнего Востока. - URL: <http://www.iimes.ru/?p=68764>.

¹⁰ Исаев Г. Что такое «Ближний Восток»? // Перспективы (Россия), 08.04.2020. - URL: http://www.perspektivy.info/book/chto_takoe_blizhnij_vostok_2009-09-30.htm.

¹¹ Средний Восток // Мировая цифровая библиотека. - URL: <https://www.wdl.org/ru/item/11742/>.

¹² Средний Восток // Официальный сайт ЮНЕСКО. - URL: <http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept850?clang=ru>.

¹³ Современные глобальные проблемы. URL: <http://studentlibrary.ru>.

¹⁴ Ближний Восток // Большая российская энциклопедия. - URL: <https://www.bigenc.ru/geography/text/1873301>.

¹⁵ Buzan B. and Waever O. Regions and Powers. The Structure of International Security. – Cambridge University Press, 2003. - 564 p.

государств, чьи основные озабоченности в сфере безопасности связывают их настолько близко, что их национальные безопасности не могут рассматриваться в отрыве друг от друга”¹⁶.

Региональный комплекс безопасности¹⁷ должен включать в себя следующие переменные:

- границы, разделяющие региональный комплекс безопасности;
- наличие двух или более автономных единиц в структуре регионального комплекса безопасности;
- наличие полюсов, между которыми распределена сила участников комплекса;
- существование социальной конструкции с более дружественными и более враждебными отношениями между государствами.

Международная безопасность определяется на региональном уровне. Современная международная система представляет собой сверхдержаву – США, – и великие державы – Россия, Евросоюз, Китай и Япония, – а также региональные комплексы, одним из которых является Ближний Восток. Возможности сверхдержавы и великих держав позволяют им взаимодействовать с различными региональными комплексами безопасности.

Внутри региональных комплексов безопасности происходит наиболее активное взаимодействие. Эти комплексы имеют некоторую автономию, определяемую в том числе историей. Ближневосточный комплекс безопасности на макроуровне включает в себя три взаимосвязанных подкомплекса: Персидский Залив, Левант и Магриб¹⁸.

Рассматриваемый регион лучше характеризуется именно сквозь призму теории региональных комплексов безопасности.

«Ближний Восток» и «нефть» стали неразрывно связанными образами мировой геополитики. Также общепризнанно, что запасы и добыча нефти на Ближнем Востоке имеют огромное значение для мировой экономики. Оценка запасов нефти и газа обычно является задачей, связанной со многими неопределенностями”, поскольку страны-производители для привлечения инвестиций и роста международного престижа склонны преувеличивать свой энергетический потенциал, также как и энергетические компании, заинтересованные в росте своей стоимости.

Очевидно, что если отталкиваться от стран Персидского залива, где и сосредоточены основные запасы энергоресурсов региона, то можно отметить, что эти государства “вместе занимают площадь в 5,4 млн квадратных километров (или около 3,6% поверхности Земли), но их значение для мировой нефтяной экономики не имеет себе равных. Не случайно именно эти страны во главе с Саудовской Аравией¹⁹ составляют ядро ОПЕК – Организации стран-экспортеров нефти²⁰.

В регионе сосредоточен энергетический «центр тяжести» всего мира. Известный американский геолог Эверетт Ли Де Гольер (1886–1956) был одним из первых нефтяников, признавших уникальное изобилие нефтяных ресурсов на Ближнем Востоке. В 1943 г. он посетил Саудовскую Аравию со специальной миссией по сбору данных для оценки объемов ближневосточной нефти. В своем отчете, опубликованном в июле 1944 г., Де Гольер оценил нефтяные запасы Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара примерно в 27 баррелей в сутки, но также предположил, что запасы большей

¹⁶ Buzan B. *People, States, and Fear*. – Brighton: Wheatsheaf, 1983. - P. 106.

¹⁷ C.N.403.2011.TREATIES-2 (Depositary Notification) // Convention relating to the status of refugees Geneva, 28 July 1951. – URL: <https://403-2011.pdf>.

¹⁸ Buzan B. and Waever O. *Regions and Powers. The Structure of International Security*. – Cambridge University Press, 2003. - P. 53.

¹⁹ URL: <https://www.Батырева ВКР 2020.docx>.

²⁰ Rasoul Sorkhabi. *How Much Oil in the Middle East?* // *GeoExpro* (UK), 2014. - URL: <https://www.geoexpro.com/articles/2014/02/how-much-oil-in-the-middle-east>.

величины еще предстоит обнаружить. Он заключил, что «центр тяжести» мировой нефтедобычи смещается из районов Карибского бассейна в район Персидского залива²¹.

Выводы доклада, сделанного в разгар Второй мировой войны, лежат в основе геополитического значения Ближнего Востока и в настоящее время. После Второй мировой войны роль нефтедобывающих стран региона продолжала расти, однако из-за крайне низких цен на энергоресурсы, определяемых компаниями-потребителями, а не рыночными условиями, страны-экспортеры энергоресурсов не получали дивидендов, которые позволили бы им выйти из состояния перманентной бедности.

Ситуация изменилась вследствие нефтяного кризиса 1973 г., когда арабские страны отказались продавать энергоресурсы тем государствам, которые поддерживают Израиль в конфликте с Палестиной. В результате на мировом рынке образовался дефицит энергоресурсов, цены резко выросли, и одновременно остро встал вопрос безопасности поставок в страны-потребители в условиях обострения военно-политической обстановки.

В руки нефтедобывающих государств попали значительные финансовые средства, которые позволили им стать на один уровень с наиболее процветающими государствами мира. В политическом плане резко выросла их роль на международной арене. Сформировались новые региональные державы, претендовавшие на лидирующие роли на Ближнем Востоке²². Общие запасы энергоресурсов зоны Персидского залива оцениваются до 60% от мировых. На Ближний Восток приходится треть мировой добычи нефти, одна шестая добычи газа, 48% доказанных запасов нефти и 38% доказанных запасов газа²³.

Из стран региона, наиболее богатых энергоресурсами, выделяется Саудовская Аравия, которая обладает крупнейшими запасами нефти на Ближнем Востоке - 267 млрд баррелей в 2024 г. Королевство обладает 17,2% от общих доказанных мировых запасов нефти. Страна также является крупнейшим экспортером нефти, согласно данным ОПЕК.

Основные запасы сосредоточены на нескольких месторождениях, к числу которых относятся наземное месторождение Гавар, которое разрабатывается с 1951 г., морское нефтяное месторождение *Сафания*, которое разрабатывается с 1957 г., и наземное месторождение Шайба, которое было введено в эксплуатацию в 1998 г. Месторождение Гавар также считается крупнейшим наземным нефтяным месторождением в мире. Он находится в ведении *Saudi Aramco*, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии²⁴.

Иран занимает второе место по запасам нефти среди ближневосточных стран, запас - 209 млрд баррелей в 2024 г. Страна обладает около 9,1% мировых доказанных запасов нефти. Она занимает четвертое место в мире среди стран с крупнейшими запасами нефти.

Крупные нефтяные месторождения в Иране включают нефтяные месторождения *Марун*, *Ахваз*, *Гачсаран*, *Агаджари* и *Эсфандиар*. Расположенное в иранской провинции Хузистан месторождение Марун, по оценкам, содержит извлекаемые запасы нефти объемом в 22 млрд баррелей, что делает его одним из крупнейших в мире наземных нефтяных месторождений. Оно было введено в эксплуатацию в 1966 г.

Месторождение Ахваз на суше в регионе Хузистан считается одним из трех крупнейших нефтяных месторождений в мире с точки зрения добычи. Ахваз, который принадлежит «Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и управляется

²¹ URL: <https://www.Батырева ВКР 2020.docx>.

²²1973–1975. Нефтяной кризис // *Neftegaz.ru* (Россия). - URL: <https://www.neftgaz.ru/news/finance/334146-1973-1975-neftyanoy-krizis/>.

²³ Regional insight – Middle East // BP (UK). - URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/country-and-regional-insights/middle-east.html>.

²⁴ Top five countries with the largest oil reserves in the Middle East // NS Energy Company (UK). - URL: <https://www.nsenerybusiness.com/features/countries-oil-reserves-middle-east/>.

Национальной иранской южной нефтяной компанией (NISOC)²⁵, функционирует с 1954 г.²⁶

Ирак занимает третье место в списке стран с самыми большими запасами нефти на Ближнем Востоке, со 145 млрд баррелей в 2024 г. Страна обладает около 8,4 % мировых доказанных запасов нефти. Ирак добывает почти 90% своей нефти с наземных нефтяных месторождений в южной части страны. Города Басра, Багдад и Рамади хранят большую часть нефтяных резервов страны, и, согласно данным Всемирного банка, Ираку необходимы ежегодные инвестиции в размере 1 млрд долл. США для продолжения текущей добычи нефти.

Страна эксплуатирует, прежде всего, третье по величине в мире добывающее месторождение *Румайла*, на котором, по оценкам, осталось около 17 млрд баррелей извлекаемой нефти.

Ирак также эксплуатирует месторождение *Маджнун*, расположенное на юге страны. Это месторождение считается одним из самых богатых нефтяных месторождений в мире с запасами нефти от 23 до 25 млрд баррелей и доказанными запасами в 12,8 млрд баррелей нефти.

Кувейт, несмотря на свои небольшие размеры, вносит значительный вклад в мировой энергетический рынок и занимает четвертое место по запасам нефти на Ближнем Востоке. В 2024 г. общий нефтяной запас страны оценивался в 104 млрд баррелей. Являясь третьим производителем нефти среди стран ОПЕК, страна владеет 8 % мировых запасов нефти.

Добыча нефти в Кувейте ведется с трех основных месторождений. Одно из них - *Ратка*, которое находится в северной части страны. Ожидается, что месторождение будет способствовать достижению цели по производству 4 млн баррелей нефти в сутки.

Месторождение *Бурган* считается вторым по величине нефтяным месторождением в мире. Оно расположено на юге Кувейта и способно добывать до 1,7 млн баррелей в сутки. Кувейт разрабатывает это месторождение с 1938 г.

Кувейтская нефтяная компания планирует инвестировать в *Большой Бурган*, чтобы увеличить пропускную способность за счет улучшенных методов добычи нефти, таких как закачка морской воды и углекислого газа.

Страна также добывает сырую нефть с нефтяного месторождения *Вафра*, расположенного в пределах наземной разделенной нейтральной зоны (PZ) около южной части Кувейта.

Нефтяное месторождение Вафра, занимающее площадь около 5000 км², включает в себя еще четыре месторождения, в том числе *Южный Фуварис*, *Южный Умм-Гудаир*, *Хумма* и *Арк*²⁷.

Объединенные Арабские Эмираты также входят в число 10 крупнейших мировых производителей нефти. ОАЭ занимает пятое место по запасам нефти среди ближневосточных стран, запас - 98 млрд баррелей в 2024 г. Страна обладает около 6,3 % мировых доказанных запасов нефти. Являясь членом ОПЕК и Форума стран-экспортеров газа (GECF), страна управляет несколькими основными месторождениями, включая *Мурбан*, который является основным экспортным потоком страны. Более 90% запасов ОАЭ находятся в Абу-Даби, за которыми следуют Дубай и Шарджа.

Одним из основных месторождений страны является месторождение *Верхний Закум*, расположенное примерно в 84 км к северо-западу от островов Абу-Даби.

²⁵ URL: <https://www.Батырева ВКР 2020.docx>.

²⁶ Top five countries with the largest oil reserves in the Middle East. NS Energy Company (UK). - URL: <https://www.nsenerybusiness.com/features/countries-oil-reserves-middle-east/>.

²⁷ Top five countries with the largest oil reserves in the Middle East. NS Energy Company (UK). - URL: <https://www.nsenerybusiness.com/features/countries-oil-reserves-middle-east/>.

Месторождение, на котором в настоящее время добывается 640 тыс. баррелей нефти в сутки, имеет приблизительно 50 млрд баррелей нефтяных запасов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течении вот уже нескольких лет в мировой геополитике серьезное место занимает ближневосточный фактор. Энергоресурсы являются основным фактором, определяющим современное геополитическое значение Ближнего Востока. Основные запасы энергоресурсов расположены в регионе Персидского залива. Крупнейшие страны-экспортеры нефти и газа, расположенные в регионе, являются одними из ключевых региональных акторов. Наиболее выделяются среди них Саудовская Аравия и Иран, которые продолжают историческое противостояние, оспаривая друг у друга первенство в регионе и исламском мире.

В целом ближневосточный регион, включающий как арабские, так и неарабские государства в геополитическом плане представляет собой важный компонент в системе современных международных отношений и мировой экономики, поскольку находится в эпицентре ряда важнейших мировых проблем, прежде всего энергетических, и является неотъемлемым элементом существующих геополитических конфигураций.

Список использованной литературы:

1. Ахмадуллин В. Анализ интерпретации термина «Ближний Восток» арабоязычными авторами // Армия и общество (Россия). - 2014. №4.
2. Ближний Восток // Большая российская энциклопедия. - URL: <https://www.bigenc.ru/geography/text/1873301>.
3. Исаев Г. Что такое «Ближний Восток»? // Перспективы (Россия), 08.04.2020. - URL: http://www.perspektivy.info/book/chto_takoj_blizhnij_vostok_2009-09-30.htm.
4. 1973–1975. Нефтяной кризис // Neftegaz.ru (Россия). - URL: <https://www.neftegaz.ru/news/finance/334146-1973-1975-neftyanoy-krizis/>.
5. Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке (30 марта – 5 апреля 2020 года). Институт Ближнего Востока. - URL: <http://www.iimes.ru/?p=68743>.
6. Оценки китайских специалистов действий ВС Пакистана по поддержанию боевой готовности бронетанковых подразделений. Институт Ближнего Востока. - URL: <http://www.iimes.ru/?p=68758>.
7. О проблемах и планах Франции в борьбе против террористических группировок в зоне Сахеля. Институт Ближнего Востока. - URL: <http://www.iimes.ru/?p=68764>.
8. Политика США и ЕС на Арабском Востоке в условиях процессов политической трансформации в странах региона в 2011-2016 гг. (на примере Туниса, Египта и Ливии). - URL: <https://inafran.ru>.
9. Средний Восток // Мировая цифровая библиотека. - URL: <https://www.wdl.org/ru/item/11742/>.
10. Средний Восток // Официальный сайт ЮНЕСКО. - URL: <http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept850?clang=ru>.
11. Современные глобальные проблемы. URL: <http://studentlibrary.ru>.
12. Are the Middle East and the Near East the Same Thing? // Encyclopedia Britannica. - URL: <https://www.britannica.com/story/are-the-middle-east-and-the-near-east-the-same-thing>.
13. Buzan B. and Waever O. Regions and Powers. The Structure of International Security. – Cambridge University Press, 2003.
14. Buzan B. People, States, and Fear. – Brighton: Wheatsheaf, 1983. - P. 106.
15. Rasoul Sorkhabi. How Much Oil in the Middle East? // GeoExpro (UK), 2014. - URL: <https://www.geoexpro.com/articles/2014/02/how-much-oil-in-the-middle-east>.

16. Regional insight – Middle East // BP (UK). - URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/country-and-regional-insights/middle-east.html>.
17. Top five countries with the largest oil reserves in the Middle East. NS Energy.

